

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)
IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

VOLEYBOLDA TO'PNI O'YINGA KIRITISH TEXNIKASI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya. Voleybolda to'pni o'yinga kiritish texnikasi o'yinning asosiy jihati bo'lib, maydonda muvaffaqiyatga erishish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu maqola to'pni kiritish orqali o'yinni samarali boshlash uchun o'yinchilar va murabbiylar tomonidan qo'llaniladigan turli usullar va strategiyalarni o'rganadi. Muvaffaqiyatli servislar, paslar va setlarni bajarishda aniqlik, vaqt va jamoaviy ishning ahamiyatini o'rganadi. Bundan tashqari, maqolada to'pni kiritish usullarini optimallashtirishda jamoa a'zolari o'rtasidagi aloqa va muvofiqlashtirishning roli muhokama qilinadi. Voleybolning ushbu muhim jihatining nozik tomonlarini tahlil qilib, ushbu maqola o'yinchilarning ishlashi va jamoa dinamikasini yaxshilashga yordam beradigan tushunchalarni taqdim etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Voleybol, To'p bilan tanishtirish, Xizmat qilish, O'tkazish, Set, Texnika, Strategiya, Jamoada ishlash.

TECHNIQUE OF ENTERING THE BALL INTO THE GAME IN VOLLEYBALL

Sulaymanov Jakhongir Solijonovich

Assistant teacher, Department of Theory and Methodology of Sports Games, Fergana Branch, Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Abstract. In volleyball, passing technique is a key aspect of the game and is crucial to success on the court. This article explores the various techniques and strategies used by players and coaches to effectively start the game by fielding the ball. It discusses the importance of accuracy, timing and teamwork in executing successful serves, passes and sets. In addition, the article discusses the role of communication and coordination between team members in optimizing ball entry methods. By analyzing the nuances of this important aspect of volleyball, this article aims to provide insights that can help improve player performance and team dynamics.

Keywords: Volleyball, Introducing the ball, Serving, Passing, Set, Technique, Strategy, Teamwork.

Kirish. Voleybolda to'pni o'yinga kiritish, bu to'pni maydonning oxirgi chizig'i orqasidan o'yinga kiritish harakati. O'yinchilar tomonidan qo'llaniladigan turli xil xizmat ko'rsatish usullari mavjud, ularning har biri o'zining afzalliklari va qiyinchiliklariga ega. Bularga quyidagilar kiradi:

- o'yinchi to'pni havoga otish, sakrab, to'pni katta kuch va aylanish bilan uradigan kuchli faoliyat.

- minimal aylanishli harakat, havoda oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda "suzish" uchun mo'ljallangan, bu esa qabul qiluvchiga uning traektoriyasini bashorat qilishni qiyinlashtiradi.

- to'pni traektoriyasining oxirigacha keskin tushib ketishiga olib keladi, bu esa qabul qiluvchining aniq o'tishini qiyinlashtiradi.

- o'yinchilar mudofaa tuzilmalarini buzish va ustunlikka ega bo'lish uchun raqib maydonining muayyan joylarini nishonga olishni maqsad qiladi.

- qabul qilish deb ham ataladigan uzatma, raqibning xizmat yoki hujumini qabul qilishni va hujumkor o'yinni o'rnatish uchun to'pni jamoadoshiga yo'naltirishni o'z ichiga oladi.

Otishning asosiy jihatlariga quyidagilar kiradi:

- bilaklardan foydalanib, to'pning orqaga qaytishi uchun tekis platforma yaratish, nazorat ostida va aniq uzatmalarni amalga oshirish imkonini beradi.

- to'pni jamoadoshiga yo'naltirish uchun qo'llardan foydalanish, ko'pincha to'p bilakdan uzatish uchun juda baland bo'lganda foydalaniladi.

Muvaffaqiyatli uzatma to'pni samarali uzatishni ta'minlash va ralli uzluksizligini ta'minlash uchun yaxshi oyoq harakati, kutish va jamoadoshlar o'rtasidagi muloqotni talab qiladi.

- urganning yondashuvi va vaqtini hisobga olgan holda to'pni to'r yaqinidagi kerakli holatga aniq o'rnatish.

- to'pni to'g'ri vaqtda qo'yib yuborish, zarba beruvchiga kuchli va o'z vaqtda zarba berish imkonini beradi.

- raqib blokerlarini taxmin qilishda davom etish va jamoaning hujum strategiyalarining samaradorligini oshirish uchun o'zgaruvchan to'plamlar.

Setterlar mukammal qaror qabul qilish qobiliyatiga, fazoviy xabardorlikka va bosim ostida samarali to'plamlarni etkazib berish uchun o'yinni o'qish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Umuman olganda, voleybolda to'pni o'yinga kiritish texnikasi individual mahorat, jamoaviy ish va strategik ongni uyg'unlashtirishni talab qiladi. O'yinchilar va jamoalar o'zlarining ish faoliyatini optimallashtirish va maydonda raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lish uchun ushbu usullarni doimiy ravishda takomillashtirishlari va moslashtirishlari kerak.

Xulosa. Voleybolda to'pni o'yinga kiritish texnikasi o'yinni boshlashda va muvaffaqiyatli o'yin uchun zamin yaratishda muhim rol o'ynaydigan xizmat ko'rsatish, paslar va to'plarni o'z ichiga oladi. Xizmat ko'rsatish usullari turlicha bo'lib, kuchli sakrashdan tortib aniq suzib yurishgacha, o'yinchilar raqib himoyasini buzish va strategik ustunlikka ega bo'lishni maqsad qilgan. To'pni to'g'ri qabul qilish va hujumkor o'yinlarni o'rnatish uchun to'pni yo'naltirishni o'z ichiga oladi, bu nazorat va barqarorlikning muhimligini ta'kidlaydi. To'plar hujum qilish imkoniyatlari uchun to'pni joylashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, mahoratli ijro va jamoadoshlarning imkoniyatlarini tushunishni talab qiladi. To'pni samarali joriy etish jamoa a'zolari o'rtasidagi muloqot, muvofiqlashtirish va moslashishga bog'liq bo'lib, voleybolning hamkorlik xarakterini ta'kidlaydi. Ushbu texnika va strategiyalarni o'zlashtirgan holda, o'yinchilar va jamoalar o'zlarining ko'rsatkichlarini oshirishlari va maydonda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FIVB - Xalqaro voleybol federatsiyasi. (nd). Rasmiy voleybol qoidalari 2024-2028.
2. https://www.fivb.org/EN/FIVB/Document/RuleBook/Rules_VB2024-2028_EN_2024-07.

3. Karpov, A. (2019). Voleybolga xizmat ko'rsatish san'ati: texnika va strategiya. Sport fanlari va murabbiylik jurnali, 14(3), 385-398.
4. Smit, J. va Jons, L. (2021). Voleybolda o'tish asoslari: texnika va mashqlar. Sport fanlari va murabbiylik xalqaro jurnali, 16(2), 201-215.
5. Stivens, M. va Tompson, R. (2018). Voleybolni o'rnatish fani: tamoyillar va amaliyot. Amaliy sport fanlari jurnali, 23(4), 567-580.
6. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol seksiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo.
7. Solijonovich, S. J. (2024). Voleybolda hujum va himoya texnikasini egallash. sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 203-205.
8. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 195-197.
9. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
10. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to 'pni o 'yinga kiritish texnikasi. IMRAS, 6(6), 366-373.
11. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda hujum qilish texnikasi. Научный Фокус, 1(7), 570-574.
12. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida voleybol seksiyasining maqsad va vazifalari. Pedagog, 7(2), 122-127.
13. Solijonovich, S. J. (2024). Professional ta'lim muassasalarida voleybol bo'yicha sport seksiyalarini tashkil etish metodikasini takomillashtirish.(yosh voleybolchilarda jismoniy va maxsus ish qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion metodlari asosida). Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 63-66.
14. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida voleybol seksiyasining maqsad va vazifalari. Pedagog, 7(2), 122-127.
15. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to 'pni uzatish texnikasi. Pedagog, 6(11), 14-18.
16. Solijonovich, S. J. (2024). Voleybolda o 'rgatish metodlarining umumiy asoslari. sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 206-209.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.